

Аннотация. Статья посвящена исследованию основ эквализации и формированию прикладных рекомендаций при сведении музыки в наушниках. Анализируются проблемы, с которыми сталкивается музыкант при сведении музыкальной композиции в наушниках. Уточняются условия-рекомендации работы в наушниках, выделяются теоретические основы в области эквализации, формулируется проблема практически полного игнорирования задач сведения музыки в современной литературе. По итогам исследования формулируются рекомендации по сведению музыки в наушниках с применением «мобильных» устройств и технической аппаратуры, специальных плагинов по работе со звуком.

Ключевые слова: сведение музыки, эквализация, наушники, CLONE, плагины, Мастер шина, работа со звуком, рекомендации, практики работы со звуком.

Проникновение современных технологий во все сферы деятельности определяет значительное изменение возможностей и потенциала специалиста-музыканта, формирует дополнительные условия для творчества и облегчает многие задачи. Если раньше для подготовки сложных композиций и работы с музыкой требовалось значительное оборудование, то сегодня в угоду мобильности выбор все чаще делается в сторону компактной аппаратуры. Среди музыкантов возникает все большая необходимость быть мобильным, создавать музыку независимо от местоположения, держа «руку на пульсе» и отвечая высоким требованиям музыкальной индустрии. Все больше композиторов и музыкантов переходят на «мобильный» способ работы, когда в инструментарии остается только ноутбук, миди клавиатура и наушники.

В подобных условиях вопросы сведения музыки в наушниках приобретают практическую ценность, требуют соблюдения особых правил сведения, что закладывается в основу подготовки технически качественной композиции. В этом аспекте согласимся с мнением В.О. Кочетковой и Д.А. Арсентьева, которые отмечают, что сегодня при подготовке музыкальной композиции значительное внимание отводится созданию партий и их записи, но при практически полном игнорировании задач сведения [4]. Однако именно от сведе-

Основы эквализации и рекомендации при сведении музыки в наушниках: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.Г. Левин

ния и микширования музыки зависит итоговое качество музыкального произведения.

Отметим, сведение в наушниках необходимо противопоставить сведению музыки на профессиональных мониторах, что отражает всю специфичность и сложность сведения музыки в наушниках, поскольку музыкант в таком случае сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, сведение в наушниках является ограниченным с точки зрения воспроизведения низких частот. Профессиональные мониторы обычно оснащаются специальными динамиками для воспроизведения низких частот, что делает звучание более точным и сбалансированным. В наушниках, как правило, низкие частоты могут быть переусилены или недостаточны точно воспроизведены из-за ограниченной динамики, что зависит от конкретной модели наушников и её технических характеристик.

Во-вторых, при сведении в наушниках отсутствует эффект от преобразования звука в пространстве. Когда звук воспроизводится на профессиональных мониторах, он распространяется в реальном пространстве перед слушателем, что сказывается на восприятии звука. В наушниках же звук проходит непосредственно в ушные раковины слушателя, что может создать иное впечатление от композиции.

В-третьих, возможно нарушение акустической обработки при сведении в наушниках. Данная проблема связана с проблемой отсутствия эффекта от преобразования звука в пространстве. Как правило, профессиональные студии оснащаются специально оборудованным помещением с акуратно настроенной акустикой, что позволяет инженеру слышать звук в наиболее точном и нейтральном виде. В наушниках такие параметры отсутствуют, и звук не проходит через акустическую обработку, что может привести к некоторым различиям в звучании.

В-четвертых, в процессе прослушивания возникают разные физические ощущения. Прослушивание музыки на профессиональных мониторах создает физические ощущения за счет вибраций от мощных низких частот. В наушниках такие ощущения ограничены ввиду конструктивной специфики наушников.

В-пятых, возможны ограничения на уровне индивидуальной особенностей организма, что связано с различным слуховым восприятием и его непосредственным влиянием на аспекты восприятия музыкальной композиции.

Если описанные проблемы будут проигнорированы музыкантом, это может повлечь за собой неверное восприятие композиции, а при работе со сложными произведениями создавать ощущения слухового дискомфорта. Последний, как замечает доктор искусствоведения Н.Н. Ефимова, является острой проблемой во многих сферах, где важную роль приобретает работа со звуком [3]. На наш взгляд идеальный микс музыки должен звучать «хорошо» как на профессиональных мониторах, так и в наушниках, несмотря на то, что оба варианта обладают разными особенностями воспроизведения звука. Значительная роль в решении данной задачи отводится эквализации, которая позволяет сделать композицию более читаемой, яркой и ровной по динамике без применения сложной и, что наиболее значимо, «немобильной» аппаратуры.

Заменить сложную аппаратуру в процессе сведения музыки в наушниках сегодня частично возможно за счет применения специального программного обеспечения и инструментария для работы со звуком. А.Д. Бунькова и Д.А. Царев отмечают, что сведение музыкальных композиций в программах позволяет решить поставленные задачи при подготовке музыкальной композиции [2]. В работе авторов детально раскрываются некоторые аспекты аранжировки и сведения музыки в программе Steinberg Cubase. В рамках же настоящего исследования предполагается обобщение ключевых особенностей сведения музыки в наушниках и формулирование практических рекомендаций без привязки к конкретной программе. Однако полностью отойти от вопроса использования определенного программного обеспечения для сведения музыки невозможно, что накладывает некоторые ограничения на полученные результаты.

Возвращаясь к вопросам эквализации в музыке, отметим, что под ней понимается процесс работы с громкостью звуковых частот композиции для обеспечения сбалансированности, улучшения восприятия звука. Эквализация при сведении в наушниках является проблемной, поскольку сталкивается с описанными ранее ограничениями и одновременно с этим требует четкой работы со звуком. Упрощенно основы эквализации строятся на ряде действий:

- работа с частотными диапазонами (низкими, средними и высокими), что предполагает управление уровнем громкости в рамках каждого диапазона таким образом, чтобы был достигнут необходимый вариант звучания композиции;
- коррекция частотных диапазонов при выявлении отклонений, что требует поиска баланса между различными частотами звука. Сюда также входят задачи по контролю за теми ча-

ЛЕВИН Антон Германович, член Российского музыкального союза, гильдия Композиторов.

стотами, которые нежелательны в рамках композиции, поскольку вызывают искажения;

- наложение фильтров, что предполагает использование фильтра низких / высоких частот, полосового фильтра и многих других;
- работа с пространственным звучанием, что связано с регулировкой частот для создания необходимых эффектов звучания;
- работа с динамикой и балансом звучания, чтобы выделять определенные инструменты и расставлять акценты в музыкальной композиции.

Эквализация является техническим навыком специалиста-музыканта и отрабатывается в процессе постоянной практики. Чтобы эквализация была настроена верно, требуется учитывать контекст и индивидуальные черты музыкальной композиции, стиль конкретного композитора и те предпочтения, которые закладывает в композицию заказчик / слушатель. В конечном счете эквализация сводится к управлению звуковыми частотами и позволяет повысить качество звучания композиции, становится важной составляющей в сведении музыки.

Эквализация требует чуткого восприятия звуковых частот, что определяет потребность в использовании качественной аппаратуры. Однако, в условиях мобильности музыканта эквализация может осуществляться и с применением наушников. Для того, чтобы эквализация продемонстрировала необходимый результат, важно придерживаться некоторых правил-рекомендаций в области выбора типа наушников (рис. 1), работы с определенными программами, реализацией основ эквализации (некоторые из которых были затронуты выше). Так, необходимо остановиться более подробно на каждом из описанных аспектов.

1. Выбор типа наушников. Как уже было сказано ранее, сложности эквализации в наушниках связаны с физиологическими особенностями восприятия звука ухом. Иными словами, каждый человек будет по-разному воспринимать свойства звука из-за того, что каждый слух индивидуален и при использовании различных устройств различаются условия сведения (разные технические условия, в том числе и наушников). Конечный результат напрямую будет зависеть от используемого при сведении типа наушников (вставные, внутриканальные, накладные и полноразмерные), а также технических характеристик конкретной модели.

Причем вопрос при выборе типа наушников стоит не столько в выборе конкретной модели, когда применяются самые «базовые» или «профессиональные» типы наушников, сколько со свойствами слуха. Ухо является приемом-передатчиком звукового сигнала, и человеческий слух со временем может привыкать к определенным условиям. На наш взгляд, можно выбирать как тип наушника из среднего сегмента, так и профессионального / базового, т.к. при любых обстоятельствах будут комфортны те условия, в которых музыкант работает продолжительное время, к звуку которых музыкант успеет привыкнуть. Вместе с тем, согласимся и с мнением А.Д. Буньковой и А.В. Васниной [1], О.А. Савченко, С.А. Кобышева и С.Р. Шевчука [5], которые указывают на возможные негативные последствия использования определенных типов наушников, в особенности при продолжительном времени, когда возникают нарушения слуха, что свойственно специалистам в области музыки. Именно поэтому при работе со слухом требуется осторожность и чуткость, во избежание сдвига порога слышимости и нарушений восприятия звука. Для этого необходимо следовать ряду правил:

- желательно выбирать проверенные и относительно качественные наушники со сбалансированным звучанием и точностью;
- необходимо учитывать конструктивные и технические особенности наушников, влияющие на специфические особенности звучания;
- важно постоянно использовать Референсные треки (что будет раскрыто более подробно далее);

- при работе в наушниках необходимо проверять моносовместимость;
- любые эффекты и панорамирование должны использоваться осторожно, при умеренных настройках, поскольку иначе способны вызывать интенсивное звучание;
- со стороны музыканта необходимо постоянное управление уровнем громкости для обеспечения баланса;
- важно осуществлять прослушивание с различных типов устройств, динамиков и наушников.

2. Эквализация. Самым главным элементом в любом подходе по сведению композиции, причем как на профессиональных мониторах, так и в наушниках, является эквализация, то есть коррекция амплитуды или изменение отношения частот (рис. 2).

Рис. 2. Коррекция амплитуды при эквализации.

Эквализация по своей сути определяет, насколько хорошо будет звучать музыкальная композиция в финальной версии. Работа по хорошей эквализации, как показывает личная практика, составляет примерно 90% времени от общей работы с композицией в процессе сведения.

Огромная музыкальная практика автора настоящего исследования позволяет выделить несколько практических аспектов при эквализации:

- применение дополнительного контроля на мастер шине; в данном случае речь идет не о Спектрометрах, а о разного типа коррекционных и бинауральных плагинах, например о Realphones от dSONIQ, CLONE от Thenatan, Tonebooster Isonе, MixChecker Pro от Audified и т.д. Все они отличаются по эмуляции комнаты/системы реального монитора. Отметим, что процесс эквализации не зависит от применения конкретного плагина, поэтому дальнейшие общие советы подойдут и к процессу работы с любым плагином. Руководствуясь опытом работы на плагине CLONE, далее мы выделим дополнительные рекомендации по работе с мастер шиной и плагинами;
- работа с референс треком; уровень громкости референс трека (музыкальной композиции) должен быть одинаковым с уровнем громкости проекта, что закладывается в основу качественной эквализации;
- загрузка плагина на Мастер шину и настройка DAW таким образом, чтобы была возможность быстро (желательно по нажатию «горячей клавиши») включать его и выключать. Этот плагин также должен быть поставлен перед Спектрометром, что позволит еще и дополнительно видеть частоту в соответствии с выбранным параметром в CLONE;
- референс трек необходимо загружать отдельно, а не в качестве части проекта (рис. 3). Это можно сделать либо настроив сам проект соответствующим образом, либо использовать дополнительные плагины, например ADPTR от Plugin Alliance.

Рис. 3. Загрузка референс трека.

В итоге Референс трек и Проект должны звучать на Мастер шине независимо друг от друга, но проходить через обработку плагина;

- необходимо отключить все дополнительные опции плагина, такие как Drive, 8-bit, Color, Age, Noise;
- для более точного определения «паразитной» частоты, необходимо свести «мониторы» в плагине, что создаст — монорезим, а также настроить необходимый уровень громкости;
- использовать опцию эквалайзера можно несколькими способами. Сюда входят опции «по умолчанию», когда настройки оставляют заданной самой программой и продвинутые варианты, когда включается Референс трек и используются значения эквалайзера, чтобы подкорректировать амплитудно-частотные характеристики в соответствии с нужным звуком в наушниках. Также дополнительно можно отключить эквалайзер и тем самым сократить возможное число необходимых корректировок. В дополнении эквалайзер может включаться и выключаться во время сведения, для сравнения разных результатов полученного звука;

• переход в первый режим «Tape» (рис. 4) и прослушивание Референс трека; включение следующего режима и проведение тех же операций осуществляется до тех пор, пока музыкант не привыкнет ко всем режимам плагина и особенностям в звучании.

В дальнейшем, важно уделить внимание деталям и проводить анализ по каждому из режимов, прослушивая характеристики. Необходимо прослушать, как звучат верхние частоты (например, «железо»), средние частоты (вокал, инструменты и т.п.), низкие частоты (бас, саб бас, бочка, басо-выделитель CLONE).

На этом этапе необходимо чтобы слух «привык» к звуку, если будет слышен гул или очень яркий верх на Референс треке, так необходимо. Здесь важно запомнить услышанное. На этом этапе необходимо сделать общий вывод, какой из режимов за какой спектр частот отвечает. Например, режим «Ear Bleed» — выделяет только верхний спектр частот, «Radio» — больше средних частот и т.д.

- в процессе длительной работы с плагином выделить, какой режим будет использоваться для работы с проектом в качестве основного, а при помощи какого режима будет производиться сравнение звучания с Референс треком. Постепенно значение Референс трека уйдет на «вторые позиции», поскольку при длительной работе формируется понимание, какие исправления нужно внести еще на стадии аранжировки в самом инструменте, группе инструментов.

Важно понимать, что весь процесс сведения невозможно описать в силу индивидуальности каждой композиции, подходов и других субъективных факторов, однако в целом также можно выделить несколько личных рекомендаций автора настоящего исследования при использовании плагина, на примере CLONE:

1. В процессе сведения (в том числе, если это начальная аранжировка), автор использует режим «Club» (рис. 5).

Режим четко выделяет основной диапазон около 300-400 герц, где удается выделить большинство инструментов в миксе, будь то фортепиано, средние скрипки, виолончель, гитары и т.д. Режим позволяет быстро услышать «перегруз» нескольких инструментов в этой области, однако не дает представления о более низких частотах. Если музыкант слышит явный пик общего микса в этой области, необходимо найти конфликтный инструмент, слушая и выделяя каждый по отдельности,

и при необходимости произвести эквализацию трека. Также этот этап позволяет первоначально решить выставление приоритета того или иного инструмента в композиции. В данном режиме автор исследования выстраивает всю композицию в «черновом варианте» до конца, будь то написание трека с нуля, либо это аранжировка.

2. В процессе, когда предварительно решен вопрос с диапазоном, корректируется низкая область частот, для чего используется два режима — Hi-Fi и обыкновенное моно (плагин при этом выключен). Особенно (с выключенным CLONE) в моно-режиме хорошо слышны конфликты при низких частотах. На этом этапе дополнительно решается вопрос и с динамикой.
3. Верхние частоты хорошо прослушиваются в режиме «Telephone». Если их количество велико, все инструменты дадут перегруз в этой области, и музыкант этого точно не пропустит, услышав явный, четкий «пик», неприятный уху. В таком случае важно быть аккуратным со слухом и внимательно следить за уровнем общей, выходной громкости.
4. Прослушивание композиции в других режимах при обязательном сравнении звучания с Референсным треком. Это позволит услышать и другие конфликтные частоты, что особенно будет проявляться с учетом накопившегося опыта и с течением времени.
5. Применяя компрессию группы инструментов (либо весь микс), может понадобиться дополнительная коррекция. Она может потребоваться при использовании других плагинов: ревер, дисторшн, хорус и т.д., поскольку они будут вносить свои изменения в звук.

Отметим, что это лишь некоторые советы из практики автора настоящего исследования, которые позволяют улучшить опыт работы с плагином. В работе музыканта важно использовать и другие плагины для корректировки и проверки полученного микса. Проверять микс на «моно совместимость». Этот прием важен в музыкальной и звукозаписывающей индустрии, так как он гарантирует, что звуковой материал будет воспроизводиться правильно на всех устройствах, независимо от того, поддерживается ли стерео или моно воспроизведение. Все эти действия дадут возможность прослушивать проект «под разными углами», эмулировать разные условия воспроизведения, что исключит привыкание к работе в наушниках. За счет этого процессы корректировки приобретают большую четкость.

Таким образом, сведение музыки в наушниках требует определенных навыков и подхода, но с правильными инструментами и техниками можно достичь отличных результатов. Практика и эксперименты музыканта в таком случае играют важную роль в развитии мастерства в сведении. Это позволит стать более уверенным и компетентным в сведении музыки в наушниках. При сведении музыки в наушниках важно понимать различия между сведением в наушниках и на музыкальных мониторах. Сведение в наушниках может обеспечить более детальное восприятие звука и позволить заметить некоторые нюансы, которые могут быть упущены на мониторах. Однако, на мониторах можно получить более точное представление о балансе и пространственности звуков. Поэтому, на наш взгляд, объективно рекомендуется использовать оба варианта для проверки качества микса, привлекать различные типы устройств для прослушивания финальной версии музыкальной композиции. •

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бунькова А.Д., Васнина А.В. Выбор наушников и влияние их использования на органы слуха // *European journal of biomedical and life sciences*. 2015. № 4. С. 45-49.
2. Бунькова А.Д., Царев Д.А. Аранжировка и процесс сведения музыкальной композиции в программе steinberg cubase // *Перспективы развития информационных технологий*. 2016. № 30. С. 94-103.
3. Ефимова Н.Н. Анализ основных моментов слухового дискомфорта в эфирных программах // *Театр. Живопись. Кино. Музыка*. 2016. № 2. С. 174-183.
4. Кочетова В.О., Арсентьев Д.А. Современные технологии сведения музыки // *Вестник науки*. 2020. № 1 (22). С. 151-154.
5. Малащенко В.О., Антонова М.А., Цзян Ш. Портативные средства звукозаписи в музыкально-исполнительской практике студентов // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2022. № 2. С. 383-394.
6. Савченко О.А., Кобышев С.А., Шевчук С.Р. Влияние наушников на слух человека // *Мировоззрение в XXI веке*. 2018. Т. 1. № 2. С. 37-41.

Рис. 5. Режим «Club» в CLONE